
УДК 376.35

DOI 10.5281/zenodo.15189259

Рыльцева А.А., Шорохова М.В.

Рыльцева Алина Алексеевна, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, Новосибирск, Вилуйская ул., 28. E-mail: ryltseva.elena@mail.ru.

Шорохова Мария Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, Новосибирск, Вилуйская ул., 28. E-mail: ryltseva.elena@mail.ru.

Оценка уровня сформированности морфологической структуры слова у детей с разной структурой дефекта

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие и приводится характеристика морфологической структуры слова. Выделены стороны речи, образующие её грамматический строй. Представлены результаты практического исследования особенностей и уровня нарушения морфологической структуры слова у детей с недоразвитием речи первичного и вторичного характера. После проведения анализа были выявлены ошибки при образовании новых слов имен существительных, прилагательных, глаголов. Сделан вывод, что дети с разной структурой дефекта нуждаются в проведении логопедической работы.

Ключевые слова: морфологическая структура слова, задержка психического развития, общие недоразвитие речи, словообразование, словоизменение, уровень сформированности.

Ryltseva A.A., Shorokhova M.V.

Ryltseva Alina Alekseevna, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str., 28. E-mail: ryltseva.elena@mail.ru.

Shorokhova Maria Vasilyevna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str., 28. E-mail: ryltseva.elena@mail.ru.

Assessment of the level of formation of the morphological structure of the word in children with different defect structures

Abstract. This article reveals the concept and characterizes the morphological structure of the word. The sides of speech forming its grammatical structure are highlighted. The results of a practical study of the features and level of violation of the morphological structure of the word in children with speech underdevelopment of a primary and secondary nature are presented. After conducting a qualitative analysis, errors were identified in the formation of new words for nouns, adjectives, and verbs. It is concluded that children with different defect structures need speech therapy.

Key words: morphological structure of the word, mental retardation, general speech underdevelopment, word formation, inflection, level of formation.

В дошкольном периоде жизни ребенка важно обратить внимание на правильность формирования грамматического строя речи, так как нарушение приводит к несформированности связной речи, и как следствие в условиях школьного обучения возникает дисграфия – нарушение письма.

Правильная речь – главное условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире он познает окружающий мир, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно своевременно формировать правильную речь ребёнка, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка.

С точки зрения языкознания грамматика означает науку, свод правил об изменении слов и их словосочетаний в предложении. Грамматический строй речи включает в себя три стороны речи:

1. Морфология – система склонений, традиционные формы словоизменения.

2. Синтаксис – многообразие способов построения простых и сложных предложений.

3. Словообразование – средства и способы образования слов.

Освоение ребенком морфологии имеет большое значение, так как только морфологически и синтаксически оформленная речь может быть понятна собеседнику и может служить для него средством общения со взрослыми и сверстниками.

Усвоение морфологических норм языка способствует тому, что речь ребенка начинает, наряду с функцией общения, выполнять функцию сообщения через правильно сочетаемые слова в предложении, когда он овладевает монологической формой связной речи.

Овладение правильной речью оказывает влияние на мышление ребенка. Он начинает мыслить более логично, последовательно обобщать, отвлекаться от

конкретного, правильно излагать свои мысли. Недаром К.Д. Ушинский, формируя третью цель в обучении языку, назвал грамматику (а значит и морфологию) поиском языка. Говоря о её изучении, он писал: «...Грамматика, преподаваемая логически, начинает развивать самосознание ребенка, то есть именно ту способность, вследствие которой ребенок является человеком между животными» [2, с. 23].

Овладение морфологией оказывает огромное влияние на общее развитие ребенка, обеспечивая ему переход к изучению языка в школе. Осваивая правильную речь, дети познают категории и законы морфологии в практике живой речи.

Общее недоразвитие речи – нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом.

Т.Б. Филичева так же придерживается данного точки зрения, объединяя понятие «общего недоразвития речи» с патологией речи при котором нарушается формирование всех сторон речи при нормальном слухе и сохранном интеллектом [3].

У детей с общим недоразвитием речи формирование грамматического строя речи происходит с большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарем. Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические, а грамматическая система языка организована на основе большого количества языковых правил [4].

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений появляются у детей с общим недоразвитием речи, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с общим недоразвитием речи проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития мор-

фологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития [8].

Под задержкой психического развития понимается временное, нестойкое и обратимое психическое недоразвитие, замедление его темпа, выражающееся в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления и малой интеллектуальной направленности. Так же подчеркивается, что у обозначенной категории детей особенно прослеживается нарушение нормального развития психических, высших познавательных, процессов (активного восприятия, произвольного памяти, словесно-логического мышления, речи и др.) [1].

Р.И. Лалаева подчеркивает, что у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития формирование грамматического строя речи, даже в специальных условиях, происходит с большими трудностями. Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда абстрактны и имеют большое количество языковых правил. Грамматические формы словоизменения, словообразования появляются у детей с задержкой психического развития, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии, различие в значительно более медленном темпе усвоения, в дисгармонии формирования морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. Г.Н. Меженцева и Ю.И. Яковлева указывают, что у детей с задержкой психического развития грамматический строй речи имеет ряд особенностей. Отмечается отставание в формировании словообразовательных процессов [7].

Проанализировав научно-педагогическую литературу по развитию морфологической структуры слова, была поставлена цель исследования – выявление и описание особенностей нарушений морфологической структуры слова у до-

школьников с разной структурой дефекта.

В проведении диагностического исследования приняло участие 10 детей старшего дошкольного возраста, из которых 5 детей с общим недоразвитием речи II уровня речевого развития и 5 детей с задержкой психического развития и специфическим недоразвитием речи II уровня (по классификации Р.И. Лалаевой).

В исследовании использовалась методика В.М. Акименко, а также наглядный материал И.А. Смирновой «Логопедического альбома для обследования лексико-грамматического строя и связной речи».

Изучение морфологической структуры слова проводилось по 2 направлениям:

1. обследование словообразования;
2. обследование словоизменения.

Диагностическая методика включает 12 заданий, из которых задания с 1 по 6 были направлены на изучение словоизменения с 7 по 12 на изучение словообразования.

Уровень сформированности морфологической структуры слова определялся по сумме всех баллов:

Низкий уровень (менее 5 баллов). Ребенок не использует морфологические элементы для передачи грамматических отношений.

Уровень ниже среднего (6-9 баллов). Отмечаются грубые ошибки в употреблении морфологических конструкций.

Средний уровень (10-14 баллов). Грамматический строй ниже возрастной нормы. Не всегда удаётся употреблять правильно предложенные, предлоги, согласовывать существительные с числительными, прилагательными, образовывать название детёнышей.

Уровень выше среднего (15-19 баллов) – навыки словообразования и словоизменения развиты в соответствии с возрастной нормой, однако могут иметь место незначительные затруднения при выполнении некоторых заданий (не более 4).

Высокий уровень (20-25 баллов). Уровень развития морфологической стороны речи соответствует возрастной норме.

Основным условием для своевременного формирования морфологической структуры слова необходимо ребенку полноценное речевое и общее развитие,

так как язык и речь осуществляют важную функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании организации деятельности ребенка, а также формирование речевых связей [2].

В речи таких детей обнаруживается нарушение в овладении морфологическими единицами.

Рис. 1. Обследование навыка словоизменения у детей с общим недоразвитием речи

Рис. 2. Обследование навыка словоизменения у детей с задержкой психического развития

При исследовании словоизменения у детей с общим недоразвитием речи наибольшие трудности вызвали задания на образование существительных родительного падежа множественного числа. Так, большинством детей в задании 1 (образования существительных имени-

тельного падежа множественного числа) были допущены следующие ошибки: *ухи* вместо *уши*, *стулы* вместо *стулья*, *левы* вместо *львы*. При выполнении задания 3 на (образования существительных род.п. мн. числа) дети допускали следующие аграмматизмы: *книжек* или *книгов* вме-

сто книг, мячиков вместо мячей, ключов вместо ключей и др. У детей возникли трудности в задании 4 (употребление предлогов). например, предлоги *перед* и *за* заменяли словами *впереди* *исзади*. Большинство детей не справились с заданием 5 (согласование числительного с существительным), употребив такие аграмматизмы: *два шаров*, *два шарика*, *пять кукол*.

При исследовании словоизменения у детей с задержкой психического развития наибольшие трудности вызвали задания на образование существительных родительного падежа множественного числа. Так, большинством детей с задержкой психического развития, как и дети с общим недоразвитием речи в задании 1

(образования существительных именительного падежа множественного числа) допустили ошибки: *ухи* вместо *уши*, *стулы* вместо *стулья*. Та же не справились с заданием 4 (согласование числительного с существительным), допуская такие же ошибки в словах. Неправильное согласование слов между собой, нарушен порядок слов, замены слов, медленный темп выполнения упражнений, неправильное образование существительных множественного числа в именительном и родительном падежах, путали окончания, трудности с усвоением предложно-падежных форм существительных, несформированность умения согласовывать прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.

Рис. 3. Обследование навыка словообразования у детей с общим недоразвитием речи

Рис. 4. Обследование навыка словообразования у детей с задержкой психического развития

При исследовании словообразовательных умений у детей с общим недоразвитием речи наибольшие трудности у

детей вызвали задания 7 (образования названий детёнышей), задание 10 (причастительных прилагательных) и задание

9 (относительных прилагательных от существительных). Многие дети отвечали, что у коровы детёныш называется *коровенок*, у лошади – *лошадёнок* или *лошадка*, у собаки – *собачка*, *собачонок*. Большинство детей из числа не справившихся с заданием 8 так и не смогли образовать уменьшительно-ласкательных формы слов *одеяло* и *воробей*. Никто из испытуемых не справился притяжательных прилагательных. Так, дети отвечали, что лапа медведя – это *медведина* лапа, что шерсть волка – это *волчина* шерсть. Так же были следующие варианты ответов на это задание: *медвежина*, *мишкина*, *волковая*, *зайкина*, *бабулина*. Выполняя задание 9 (образование относительных прилагательных от существительных), дети допускали следующие варианты аграмматизмов: *метальный* или *железный* вместо металлический, *пухный* или *пушистый* вместо пуховый, *соломный* вместо соломенный и др.

При исследовании словообразования

у детей с задержкой психического развития наибольшие трудности вызвало задание 7 на образования названий детёнышей, Многие дети отвечали, что у коровы детёныш называется у лошади – *лошадка*, *маленькая лошадка*, у собаки – *собачка*, *маленькая собачка*.

Также наблюдалась замена словообразования словоизменением *дом* – *домы*. Наблюдается лексическая замена глаголов *красит* – *рисует*. Замена приставочных глаголов на бесприставочные глаголы *подходит* – *идёт*. Исследование притяжательных прилагательных на повторное слово *сумка мамы* – *сумка*, *кофта бабушки* – *бабушка*

Графическое соотношение результатов обследования уровня сформированности морфологической структуры слова у детей с разной структурой дефекта представлено на рис. 1 (дети с общим недоразвитием речи), рис. 2 (дети с задержкой психического развития).

Рис. 5. Уровни сформированности морфологической структуры слова у детей с разной структурой дефекта

Таким образом, на основе наших результатов, после проведения качественного анализа были выявлены ошибки при образовании новых слов имен существительных, прилагательных, глаголов. Количественный анализ показал, что у большинства детей был выявлен уровень

ниже среднего, у четырёх детей выявлен средней уровень и у одного ребёнка низкий уровень развития морфологической структуры слова. Из сказанного нами ранее можно прийти к тому, что дети с разной структурой дефекта нуждаются в проведении логопедической работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Власова Т.А., Певзнер Л.С. Дети с отклонениями в развитии. М., 1973. 175 с.
2. Гвоздев А.Н. Формирование у ребёнка грамматического строя русского языка. М., 1949. 268 с.
3. Глабова Ю.А. Особенности развития грамматического строя речи у дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи / Ю.А. Глабова, Е.Ю. Медведева // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=20496> (дата обращения 10.02.2025).
4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников. М.: «Просвещение», 1973. 223 с.
5. Жукова Н.С. Отклонения в развитии детской речи. Екатеринбург: Литур, 2008. 316 с.
6. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. М., 2010. 80 с.
7. Лалаева Р.И. Нарушение речи у детей с ЗПР. СПб., 1992. 87 с.
8. Филичева Т.В. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. М., 2000. 314 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vlasova T.A., Pevzner L.S. Deti s otkloneniyami v razvitii. M., 1973. 175 s.
2. Gvozdev A.N. Formirovanie u rebyonka grammaticheskogo stroya russkogo yazyka. M., 1949. 268 s.
3. Glabova YU.A. Osobennosti razvitiya grammaticheskogo stroya rechi u doshkol'nikov s tyazhelymi narusheniyami rechi / YU.A. Glabova, E.YU. Medvedeva // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=20496> (data obrashcheniya 10.02.2025).
4. ZHukova N.S., Mastyukova E.M., Filicheva T.B. Preodolenie zaderzhki rechevogo razvitiya u doshkol'nikov. M.: «Prosveshchenie», 1973. 223 s.
5. ZHukova N.S. Otkloneniya v razvitii detskoj rechi. Ekaterinburg: Litur, 2008. 316 s.
6. Konenkova I.D. Obsledovanie rechi doshkol'nikov s ZPR. M., 2010. 80 s.
7. Lalaeva R.I. Narushenie rechi u detej s ZPR. SPb., 1992. 87 s.
8. Filicheva T.V. Osobennosti formirovaniya rechi u detej doshkol'nogo vozrasta. M., 2000. 314 s.

Поступила в редакцию: 19.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.